

Conversión de gases de emisión utilizando un convertidor catalítico de desecho regenerado

Trino Romero*, Leónidas Quiroz, Caterine Donoso, Laura Sáenz, Alexis Debut, Karla Vizuete, Marco Singaña, Washington Erazo, Alex Cevallos, Edwin Cruz, Luis Caisalitín, Oswaldo Velasco, Carlos Pilamunga

Departamento de Ciencias de Energía y Mecánica. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, AP 1715231B. Quito-Ecuador Sangolqui. Ecuador.

*Correo electrónico: trinojavierromero@gmail.com

Resumen

Se estudió la regeneración de un convertidor catalítico de desecho comercial por el método de oxidación-reducción mediante las técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (EDS) y la reducción a temperatura programada (TPR). La evaluación catalítica se realizó en un reactor a flujo continuo con gases de emisión provenientes de un motor a combustión a gasolina. Los resultados mostraron una reducibilidad de los metales (Pt, Pd, Rh) mayor del 80 % a la temperatura de reducción de 350 °C que disminuyen los gases de emisión (CO, HC) en $58,0 \pm 0,4$ % a la temperatura de reacción de 260 °C.

Palabras clave: convertidor catalítico de desecho, regeneración, gases de emisión.

Abstract

The regeneration of a commercial waste catalytic converter by the oxidation-reduction method was studied using scanning electron microscopy (SEM), X-ray energy dispersion spectroscopy (EDS), and programmed temperature reduction (TPR) techniques. It carried out the catalytic evaluation in a continuous flow reactor with emission gases from a gasoline combustion engine. The results showed reducibility of the metals (Pt, Pd, Rh) greater than 80% at the reduction temperature of 350 °C, which reduces the emission gases (CO, HC) by 58.0 ± 0.4 % at the reaction temperature of 260 °C.

Keywords: waste catalytic converter, regeneration, emission gases.

Highlights

Regeneración de convertidor catalítico de desecho con impurezas para su re-uso e inhibición del impacto ambiental.

Reducibilidad mayor al 80% de los metales (Pd, Rh, Pt) en presencia de impurezas mediante el método de oxidación-reducción implementado.

Los gases de emisión (CO, HC) provenientes de un motor a combustión interna se reducen en $58 \pm 0,4$ % al atravesar un monolito de 6,9 cc a la temperatura de reacción de 260 °C.

Resumen Gráfico

Introducción

Los convertidores catalíticos de los automóviles de motores de combustión son la alternativa para la eliminación de los gases de emisión provenientes de estos que contaminan el ambiente, como: monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NO_x) y óxidos de azufre (SO_x). Además, actúan como un filtro de impurezas de los metales provenientes de la descomposición de los aceites lubricantes, como: fósforo (P), flúor (F), calcio (Ca), vanadio (V), cromo (Cr) y hierro (Fe), entre otros. Los convertidores catalíticos de tres vías (TWC) presentan como una fase activa de metales de Pt-Pd-Rh promovida por CeO_2 - ZrO_2 soportada en una capa de γ -alúmina denominada “washcoat” que cubre las paredes internas del monolítico cerámico en forma de colmena constituido de cordierita ($2\text{MgO} \cdot 2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{SiO}_2$) o de Mallita ($\text{Al}_6\text{Si}_2\text{O}_{13}$) [1-3]. Los convertidores catalíticos de tres vías comprenden: 1. Oxidación del CO en CO_2 , 2. Reformado de los hidrocarburos en CO y H_2 , y 3. Reducción NO en N_2 . La calidad del combustible (gasolina, diésel o gas natural) y el tipo de lubricante, son claves en definir el tiempo de vida o envejecimiento del convertidor catalítico, ya que estos influyen en la desactivación de los metales activos por depósito de impurezas y fenómenos de sinterización. Liu y col. [4] demostraron en catalizadores bimetálicos de Pd-Rh modificado con CeO_2 para la purificación de gases de emisión de vehículos a gas natural (NGV) después del envejecimiento mostraron una alta actividad en la conversión de CH_4 y NO, especialmente a altas temperaturas (410-550°C). Los autores proponen que la actividad se optimiza modulando la interacción de Pd-Rh y de Pd- CeO_2 . En la actualidad el uso de gas natural (NG) como combustible ha impulsado el desarrollo de convertidores catalíticos de tres vías basados bimetálicos de Pd-Pt/ CeO_2 sintetizados por el método mecánico-

DOI: 10.5281/zenodo.6192062

Canal de Youtube: <https://youtu.be/sw8pcWr7vpg>Página web de la SVC: <https://sociedadvenezolanadecatalisis.com/salon-3/>

química y por precipitación con una alta actividad en la oxidación de metano [5,6]. González-Velasco y col. [6] en el estudio del envejecimiento térmico de catalizadores para automóviles a bases de Pd-Pt-Rh promovidos por ceria soportados sobre alúmina, demostraron que el catalizador de Pd es más resistente al envejecimiento que los de Pt y Rh. Además, evidenciaron que los catalizadores bimetálicos de Pd-Pt y Pd-Rh son más resistentes al envejecimiento que los bimetálicos de Pt-Rh. Se ha investigado la remoción de los elementos contaminantes, como: Pb, Zn, Ca, Mn, Fe, Cu, Ni, S y P presentes en la superficie de los convertidores catalíticos de desecho mediante el uso de ácidos orgánicos, como: ácido etileno-diamin-tetra-acético (EDTA) y ácido oxálico, y de ácido clorhídrico (HCl), los cuales conducen a la redistribución de la superficie metálica mejorando la eliminación de los gases de emisión (CO, NO y HC) [7-9]. Por otra parte, se ha demostrado que el método de oxi-cloración de los convertidores catalíticos envejecidos conduce a una alta recuperación de la superficie metálica, y la capacidad de almacenamiento de oxígeno que permite la reducción efectiva de NO en nitrógeno (N_2) [10]. Este trabajo consiste en demostrar la recuperación de la superficie metálica activa en presencia de elementos contaminantes en un convertidor catalítico comercial de desecho por el método de oxidación-reducción, utilizando las técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia de dispersión de energía de rayos X (EDS) y reducción a temperatura programada (TPR). Además, evaluar los gases de emisión (CO, HC, CO_2) provenientes de un vehículo de motor de combustión interna a gasolina un micro-reactor a temperatura controlada.

Metodología experimental

Convertidor catalítico

El monolito del convertidor catalítico de desecho (CCD) para su análisis en la técnica de TPR (Reducción a temperatura programada) es cortado en prisma rectangular de 2 mm x 7 mm x 3 mm, aproximadamente. Para el análisis de Microscopia electrónica de barrido (SEM) y Espectroscopia de Dispersión de Energía de rayos X (EDS) en rectángulos de 2 mm x 3 mm y para la evaluación de los gases de emisión se cortó en prisma rectangular de 19 mm x 19 mm x 19 mm.

SEM-EDS

Las micrografías y el análisis elemental por EDS (Espectroscopia de Dispersión de Energía de rayos X) de la muestra de CCD, reducida a 500 °C, se llevaron a cabo en un microscopio electrónico de barrido TESCAN (SEM) modelo MIRA 03, en el que los análisis EDS se realizaron con un detector Bruker X-Flash 6|30 con una resolución de 123 eV a Mn K α , mientras que las observaciones se realizaron mediante un detector de electrones secundarios (SE) a 10 kV. Cada muestra se evaluó superficialmente en Stubs para microscopía electrónica usando dos capas de cinta de carbón de doble cara conductora y luego se cubrió durante 20 segundos con una capa de aproximadamente 20 nm de oro conductor (pureza del 99,99%) usando un evaporador de pulverización catódica Quórum Q150R ES antes del análisis. Es importante señalar que la composición química de la superficie de la muestra de monolito es el resultado del muestreo de 10 zonas al azar.

TPR

Las muestras de convertidor catalítico de desecho (CCD) fueron analizadas por reducción a temperatura programada (TPR) mediante un equipo marca Micromeritics, modelo Autochem II 2920 que opera en rangos de temperaturas de -100–1100 \pm 1 °C y flujos de 0–100 ml/min \pm 1 ml/min. En el análisis por TPR se utilizó una muestra de

500 mg de CCD, que se calcinó a la temperatura de 300 °C a un flujo de 10 % O₂/Ar de 30 cc/min, velocidad de calentamiento de 10 °C/min durante una hora, y luego de alcanzar la temperatura ambiente en atmósfera de argón (Ar), se procede a pasar un flujo de 10 % H₂/Ar de 30 cc/min a la velocidad de calentamiento de 10 °C/min, desde la temperatura ambiente a 300 °C (CCD₃₀₀) y hasta 500 °C (CCD₅₀₀), respectivamente. Por otra parte, se realizó el análisis de TPR de la muestra de CCD calcinada a 500 °C, de temperatura ambiente a 850 °C (CCD₈₅₀).

Evaluación de los gases de emisión

La reacción de conversión de los gases de emisión (CO, HC) se realizó en un reactor tubular en donde se coloca la muestra de monolito de CCD, la cual es previamente calcinado a 300 °C a un flujo de 47 % O₂/N₂ a 164 cc/min durante una hora, que luego de alcanzar la temperatura ambiente en atmósfera de N₂, es reducida a un flujo de 40 % H₂/N₂ a 140 cc/min durante una hora. Se evaluaron las muestras de monolito CCD a la temperatura de reducción de 300 °C y de 350 °C, respectivamente. El reactor estaba acoplado al tubo de escape de un automóvil de combustión interna a gasolina extra (85 octanos). La composición de los gases de emisión al “reactor sin catalizador” con el motor en ralentí (900 rpm) se tomó como alimentación de entrada. La actividad catalítica se determinó a temperaturas de 35 °C, 100 °C, 150 °C, 200 °C y 260 °C, en la cual se realizaron 3 mediciones por temperatura en 20 minutos, a un flujo autógeno de los gases de emisión de 0,4 l/min (1,7072 mol GE/h). Los gases se analizaron utilizando un Analizador de gases de emisión portátil Kane AUTO plus que permitió determinar a la entrada y salida del reactor la composición de: % CO (\pm 0,06 % v/v) y ppm HC (\pm 12 ppmv). La velocidad de reacción (mol/h/V_{monol.}) se expresó como:

$$v = \frac{\% \text{ conversión} \cdot F_{GE} \cdot X_i}{100 \cdot V_{monol}}$$

Donde:

v = velocidad de reacción por gas de emisión.

F_{GE} = flujo gases de emisión (mol/h).

X_i = fracción molar de gas de emisión.

$V_{monol.}$ = volumen de monolito de CCD.

Es importante señalar que el CO₂ producto de la combustión interna se mantiene constante en un valor de $4,1 \pm 0,5$ %.

En general las reacciones que se consideran en este estudio son las siguientes:

Reacción de combustión de gasolina:

Reacción de oxidación de CO:

Reacción de reformación con vapor de hidrocarburo (HC):

Discusión

Análisis de SEM-EDS

En la Figuras 1 se indican las zonas de muestreo de la pared del CCD, en la cual mediante la técnica de EDS se determina la composición química de la superficie.

Figura 1. Micrografías del convertidor catalítico de desecho (CCD).

En la Tabla 1 se reportan los resultados en % (p/p) de los elementos constituyentes del convertidor catalítico de desecho (CCD):

Fase activa (Pd,Rh,Pt), promotores (Ce,Zr,Ba) y elementos constituyentes (Al, O, Mn, Si) de la estructura del monolito determinados por la técnica de EDS.

Estos resultados de composición de metales del monolito del convertidor catalítico son coherentes a los reportados en la literatura [1-3].

Tabla 1. Composición química (% en peso) por EDS de los elementos constituyentes del convertidor catalítico de desecho (CCD).

Elemento	% (p/p)
Pt	0,0219
Pd	0,2518
Rh	0,1358
Zr	8,58
Ce	0,67
Mn	3,21
Ba	7,14
Mg	0,17
Al	29,94
O	36,48
Si	0,49

En la Tabla 2 se reporta el análisis por EDS de las impurezas presentes en el convertidor catalítico de desecho. Estos elementos que se encuentran como impurezas irreversibles en la superficie de las paredes del monolito provienen de la descomposición de los aceites lubricantes, y desgastes del motor y tuberías, actuando el CCD como un filtro de estas impurezas [7-9,15].

Tabla 2. Análisis elemental (% en peso) por EDS de las impurezas en el CCD.

Elemento	% (p/p)
Fe	0,88
Cr	0,71
Ca	0,37
P	4,37
F	1,65
V	0,95
C	4,03

Análisis de TPR

En la Figura 2 se muestran las señales de los perfiles de temperatura de TPR de dos muestras de CCD calcinadas a 300 °C, analizadas de temperatura ambiente a 300°C (CCD₃₀₀) y hasta 500°C (CCD₅₀₀), respectivamente. Los resultados de TPR muestran máximos de temperaturas a 62°C y 79°C del catalizador CCD₃₀₀ y CCD₅₀₀ que se atribuye a la reducción de Rh₂O₃. Los máximos de temperaturas a 159 °C y 184 °C corresponden a la reducción de PdO y a 366 °C al PtO [11,12].

Figura 2. Consumo de hidrógeno (H₂) a temperatura programada (TPR) para las muestras de CCD₃₀₀ y CCD₅₀₀, calcinadas a 300 °C.

Para la muestra CCD₈₅₀ calcinada a 500 °C (Figura 3) se observó una señal intensa a 122 °C que se atribuye al Rh, una señal poco intensa a 290 °C probablemente debido al Pd y/o Pt, y a 623 °C que se pueden atribuir a especies oxídicas difícil de reducir óxido de cerio (CeO₂ → Ce₂O₃) [12-14]. Los resultados de TPR mostraron que la distribución de los metales (Rh, Pd, Pt) y la interacción con los promotores y/o soporte

dependen de la temperatura de calcinación y de reducción.

En el CCD₈₅₀ calcinado a 500 °C y reducido hasta alcanzar la temperatura de 850 °C, se observó una fuerte interacción de Rh-Pd apareciendo una sola señal a 122 °C y un desplazamiento de la señal de Pt a menor temperatura (T_{max.}= 290 °C), probablemente debidos a agregados de átomos de Pt de menor interacción con el soporte y/o promotores (CeO₂-ZrO₂-BaO).

Figura 3. Consumo de hidrógeno (H₂) a temperatura programada (TPR) de la muestra CCD₈₅₀, calcinada a 500 °C.

En el CCD₈₅₀ calcinado a 500 °C y reducido hasta alcanzar la temperatura de 850 °C, se observó una fuerte interacción de Rh-Pd apareciendo una sola señal a 122 °C y un desplazamiento de la señal de Pt a menor temperatura (T_{max.}= 290 °C), probablemente debidos a agregados de átomos de Pt de menor interacción con el soporte y/o promotores (CeO₂-ZrO₂-BaO).

El contenido total de metales nobles (M_{total} = Pt + Pd + Rh) en el monolito fue de 38,0 μmol M_{total}/g lo que representa un consumo de hidrógeno para la reducción total de los metales de 33,7 μmol H₂/g, de acuerdo a la estequiometría de las reacciones de reducción siguientes:

En la Tabla 3 se representa el consumo de hidrógeno de las muestras: CCD₃₀₀, CCD₅₀₀ y CCD₈₅₀.

Tabla 3. Consumo de hidrógeno ($\mu\text{mol H}_2/\text{g}$) en el catalizador CCD calcinado a 300 °C a TPR hasta 300 °C, 500 °C y 850 °C.

	CCD ₃₀₀	CCD ₅₀₀	CCD ₈₅₀
Señal	$\mu\text{mol H}_2/\text{g}$	$\mu\text{mol H}_2/\text{g}$	$\mu\text{mol H}_2/\text{g}$
T (°C)	(300 °C)	(500 °C)	(850 °C)
62	8,8	-	-
79	-	10,1	-
122	-	-	91,0
159	17,8	-	-
184	-	8,9	-
290	-	-	32,0
366	-	21,9	-
623	-	-	8,0
Total	26,6	40,9	131,0

De acuerdo a los resultados del consumo de hidrógeno (Tabla 3) se tiene que la calcinación del CCD a 300 °C y reducción a 300 °C (CCD₃₀₀) conduce a una reducibilidad de los metales del 79%. A 500 °C la reducibilidad del CCD₅₀₀ es del 120 %, lo que demuestra que además de la reducción total de los metales se reducen las especies oxídicas presentes en el mismo. En la muestra de CCD₈₅₀ se observó que el perfil térmico cambia, observándose que el consumo de hidrógeno respecto al catalizador CCD₃₀₀ es 5 veces, y respecto a CCD₅₀₀ se incrementó de 3 veces. Esta condición relativamente más severa conduce a una redistribución de la fase metálica distinta, en donde el exceso de consumo de hidrógeno respecto a la cantidad de metales, es debido al efecto spillover que se favorece a alta temperatura.

Evaluación de los gases de emisión

En las Tablas 4 y 5, se presentan los resultados de las emisiones de CO y de HC en función de las temperaturas de reacción del CCD reducido a 300 °C y a 350 °C.

Tabla 4. Emisión de CO (% v/v) en función de la temperatura (°C) de reacción. (% (v/v) CO entrada = 7,9). Reducción a 300 °C y 350 °C.

T _{reacc.} (°C)	35	100	150	200	260
300	6,6	7,5	7,2	4,9	4,1
350	6,8	7,1	5,1	3,5	3,1

Los resultados demostraron para ambos casos una disminución de los gases de emisión (CO, HC) de 100 °C a 260 °C. Se observó que a la temperatura de 260 °C en el CCD reducido a 350 °C que el %CO disminuyó en 58,2 % y reducido a 300°C desciende en 48,1 %. Respecto a las emisiones de los hidrocarburos (HC) se observó un comportamiento similar, en donde la disminución de emisiones de HC (ppm) fue de 58,9 % a 260 °C para el catalizador CCD reducido a 350 °C y de 47,7 % para el catalizador reducido a 300 °C (Tabla 5).

Tabla 5. Emisión de ppm HC en función de la temperatura (°C) de reacción. (ppm HC entrada = 3861). Reducción a 300 °C y 350 °C.

T _{reacc.} (°C)	35	100	150	200	260
300	2942	2413	2236	2097	2019
350	3032	2053	2019	1818	1588

La velocidad de conversión de CO y de HC en función de la temperatura de reacción se reportan en las Figuras 4 y 5.

Se observó que la velocidad de conversión de CO pasa por un proceso de inducción

entre 35°C-100°C, el cual es más pronunciado para el CCD reducido a 300°C.

Figura 4. Velocidad de conversión de CO (mol/h/cc CCD) en función de la temperatura de reacción (°C).

La velocidad de conversión de CO en el CCD reducido a 350 °C está por encima del reducido a 300 °C para temperaturas entre 150 °C - 260 °C. Por el contrario, la velocidad de conversión de HC en el CCD reducido a 300 °C tiende a estabilizarse a la temperatura de reacción de 260 °C, mientras que el CCD reducido a 350 °C tiende a incrementarse (Figura 5).

El hecho de reducir el CCD a 350 °C no tan solo conduce a una alta reducibilidad de los metales, sino que promueve sitios activos de alta interacción con el soporte-promotor y redistribución de estos que favorecen las reacciones de transformación de los gases de emisión de CO y HC.

Figura 5. Velocidad de conversión de HC (mol/h/cc CCD) en función de la temperatura (°C) de reacción.

Los resultados demuestran que el proceso de oxidación-reducción utilizado permite regenerar eficientemente los sitios activos metálicos en presencia de impurezas, lo que permite una inhibición de los gases de emisión de CO y HC de $58,0 \pm 0,4$ % al pasar por un prisma rectangular de monolito de CCD de volumen de 6,9 cc.

Agradecimientos

Ingeniero Pablo Londoño e Ingeniero Jhoselyn Alvear por su colaboración en esta investigación. Laboratorio de caracterización de catalizadores, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Central de Ecuador.

Conclusiones

El método de regeneración del convertidor catalítico de desecho implementado condujo a una reducibilidad total de los metales (Pt, Pd, Rh) mayor del 80 % a la temperatura de reducción de 350 °C. La evaluación catalítica de gases de emisión (CO, HC) a través del corte de prisma rectangular del monolito de convertidor catalítico de desecho (volumen de 6,9 cc) regenerado disminuyen los gases de emisión (CO, HC) en un $58,0 \pm 0,4$ % a la temperatura de reacción de 260 °C.

Referencias

- [1] Farrauto, R. J., Dorazio, L., Bartholomew, C. H. (2016). Introduction to Catalysis and Industrial Catalytic Processes. Chapter 12: Catalytic treatment from Stationary Sources: HC, CO, NO_x, and O₃. John Wiley & Sons, Inc. Published 2016 by John Wiley & Sons, Inc. p 215.
- [2] Rood, S., Eslava, S., Manigrasso, A., Bannister, C. Proc. IMechE Part D: Journal of Automobile Engineering (2019) 1.

XXIII CVenCat

- [3] Gandhi, H. S., Graham, G. W., McCabe, R. W. *Journal of Catalysis*, 216 (2003) 433.
- [4] Liu, X., Chen, J., Zhang, G., Wu, Y., Shen, P., Zhong, L., Chen, Y. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, (2021) 105570.
- [5] Mussio, A., Danielis, M., Divins, N. J., Llorca, J., Colussi, S., Trovarelli, A. *Applied Materials & Interfaces*, 13 (2021) 31614.
<https://doi.org/10.1021/acsami.1c05050>
- [6] González-Velasco, J. R., Botas, J. A., Ferret, R., González-Marcos, M. P., Marc, J. -L., Gutiérrez-Ortiz, M. A. *Catalysis Today*, 59 (2000) 395.
- [7] Amin, A., Abedi, A. *Intational Journal of Energy Research* (2018).
<https://doi.org/10.1002/er.4205>
- [8] Birgersson, H., Boutonnet, M., Klingstedt, F., Murzin, D. Y. Stefanov, P., Naydenov, A. *Applied Catalysis B: Environmental*, 65 (2006) 93.
- [9] Angelidis, T. N., Papadakis, V. G.. *Applied Catalysis B: Enviromental*, 12 (1997) 193.
- [10] Christou, S. Y., Birgersson, H, Efstathiou, A.M. *Applied Catalysis B: Environmental*, 71 (2007) 185.
- [11] Daley, R. A., Christou, S. Y., Efstathiou, A. M., Anderson, J. A. *Applied Catalysis B: Environmental*, 60 (2005) 117.
- [12] He, H., Dai, H. X., Ng, L. H., Wong, K. W., Au, C. T. *Journal of Catalysis*, 206 (2002) 1.
- [13] Parres-Esclapez, S., Illan-Gomez, M. J., Salinas-Martinez de Lecea, C., Bueno-Lopez, A. *Applied Catalysis B: Environmental*, 96 (2010) 370.
- [14] Oliveira, R. L., Bitencourt, I. G., Passos, F. B. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, 24 (2013) 68.
- [15] Romero, T., Velasco-Pilliza, O., Yugcha-Pilamunga, C., Quiroz-Erazo, L., Singaña, M., Donoso, C., Sáenz-
- Palencia, L., Vizuete, K., Debut, A. *Revista UIS Ingenierías*, 20 (2021) 10